

Diskussionspapier

Sind koordinierte Lehrplanboykotte von Wissenschaftler:innen als Dringlichkeitssignal zur Klimakrise irgendwann notwendig?

Fabian J.E. Telschow*

2. Mai 2025

Einleitung

Die Klimakrise verschlimmert sich zunehmend, während politische Maßnahmen zur Emissionsreduktion deutlich hinter den wissenschaftlichen Notwendigkeiten zurückbleiben. Trotz jahrzehntelanger Forschung, eindringlicher Warnungen und internationaler Abkommen werden dennoch von den wenigsten Staaten ernsthafte Maßnahmen zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ergriffen. Kurz und polemisch: *Die Wissenschaft wird ignoriert*. Dabei spüren wir in Europa schon heute die Folgen des Klimawandels in Form [längerer Dürreperioden](#) und [vermehrter Extremwetterereignisse](#). Außerdem sind die Korallenriffe, die Tropenwälder der Ozeane, schon jetzt [massiv gefährdet](#). Wenn die Gesellschaften der Welt nicht sehr bald den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend handeln, könnten die Folgen des Klimawandels für die jetzigen und kommenden Generationen sowie die nicht-menschliche Mitwelt katastrophal werden.

Da traditionelle Kommunikationswege wie Publikationen, Fachkonferenzen, Appelle und politische Beratungen an ihre Grenzen stoßen, drängt sich mir die Frage auf:

„Was können Wissenschaftler:innen noch tun, um Gesellschaft und Politik zum Handeln zu bewegen, welches schließlich Allen zu-gute-käme?“

Vielleicht ist es noch zu früh, aber ich möchte an dieser Stelle dennoch Grundzüge einer Strategie zur Diskussion stellen, die einen sozialen Kippunkt darstellen könnte. Ich denke an große, koordinierte Boykotte des regulären Lehrbetriebs an Hochschulen, die von anderen gesellschaftlichen Gruppen wie Lehrer:innen oder Kindergärtner:innen über ähnliche Narrative aufgegriffen werden könnten. Meine Hoffnung ist, dass dies die Dringlichkeit der Klimakrise endlich ins Zentrum des politischen und öffentlichen Bewusstseins rückt und zu wirklichem Umdenken und Handeln führt. In meiner Wahrnehmung hat ein Großteil der Bevölkerung noch nicht begriffen, was eine eskalierende Klimakrise für unsere Zukunft bedeutet.¹ Ich kann zur Zeit nur aus einem solchen Gedankenexperiment Zuversicht für die Zukunft schöpfen. Aber vielleicht inspiriert dieses Dokument andere Menschen ihre Wunschträume zu teilen, unter denen vielleicht einer ist, der viele Menschen anspricht und mobilisiert.

*Humboldt-Universität zu Berlin, fabian.telschow@hu-berlin.de

¹Mich persönlich hat erst die Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid“ und dessen gesellschaftliche Missachtung gänzlich aus der Verdrängung geholt. Ich habe erst hierdurch auch emotional realisiert wie gefährlich die Situation wirklich ist. Deswegen glaube ich, dass viele emotional die Klimakrise noch nicht begriffen haben, selbst wenn sie –wie ich damals– viele Fakten zu kennen glauben.

1 Organisierte Lehrplanboykotte als unüberhörbares Dringlichkeitssignal

Stellen wir uns folgendes utopisches und möglicherweise überzogenes Szenario vor:

*Nächstes Jahr, nachdem die neue Bundesregierung seit einem Jahr im Amt ist und die notwendigen Schritte zum Einhalten des Pariser Klimaabkommens nicht auf den Weg gebracht hat und die Situation vielleicht sogar verschlimmert hat, boykottieren tausende Professor:innen und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen aus verschiedensten Institutionen im Sommersemester 2026 die reguläre Lehre unter Mottos wie: **Wir lehren anders, wir boykottieren – weil wir die Zukunft ansonsten verlieren!***

Sie versammeln sich im öffentlichen Raum, um mit Vorlesungen und Workshops sowohl ihren Studierenden als auch der Öffentlichkeit Wissen über die Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit, Demokratie und deren Zusammenhänge zu vermitteln. Außerdem fordern sie die Politiker:innen auf wissenschaftlich fundierte Forderungen (z.B. von den Klimastreiks von [Fridays4Future](#) oder aus dem [S4F-Appell](#) der RG Bayreuth) plausibel umzusetzen, damit zumindest Deutschland alles tut, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels vielleicht noch zu verhindern. Ihre reguläre Lehrverpflichtung legen sie nieder bis dies glaubwürdig zugesichert wird.

2 Wieso ziehe ich aus diesem Gedankenexperiment Zuversicht?

Für mich wäre ein solcher Boykott des regulären Lehrbetriebs durch Wissenschaftler:innen ein beispielloses, noch nicht dagewesenes Signal und Appell an Politik und Gesellschaft wie dringend das Handeln gegen die Klimakrise ist. Zwei größere Versuche aus anderen Gruppen gab es schon in jüngerer Vergangenheit. Zum Einen seit 2018 die großen Streiks der Student:innen und Schüler:innen von Fridays4Future und zum Anderen der zivile Ungehorsam seit 2021 durch Gruppen wie die Letzte Generation, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion und Ende Gelände.

Alle diese Gruppierungen verfolgen im Grunde dieselben Ziele:

- (a) Durchbrechen der gesellschaftlichen und politischen Verdrängung der Klimakrise.
- (b) Transformation der Gesellschaft hin zu mehr Klimagerechtigkeit und Einhaltung der Pariser Klimaziele.

Die Hauptunterschiede der verschiedenen Gruppen bestehen in ihrer Strategie um Aufmerksamkeit zu erzeugen und teils in der Ausgestaltung von (b). Allerdings gibt es auch hier viele Überschneidungen, da sich zumeist auf den wissenschaftlichen Konsens (z.B. [IPCC Berichte](#)) berufen wird.

Wieso ist das skizzierte Szenario von organisierten Lehrplanboykotten möglicherweise erfolgversprechender, um die Ziele (a) und (b) zu erreichen?

- **Schwer zu delegitimieren:** Während Protestformen wie Schulstreiks, Straßenblockaden, Gebäude beschmieren und Hungerstreiks skandalisiert werden („Schulschwänzer“, „Ökoterrorismus“, „Klimachaoten“), ist Boykottieren des Lehrplans und öffentliche Bildungsarbeit zu Zukunftsthemen schwer zu diffamieren, da Wissenschaftler:innen eine hohe Expertise und Glaubwürdigkeit haben und im Grunde noch immer täten, wofür die Gesellschaft sich Wissenschaftler:innen leistet.
- **Positiver und konsistenter Narrativ:** Der Narrativ hinter einer solchen Aktion ist konsistent mit der gesellschaftlichen Rolle von Wissenschaftler:innen und Aus-

druck von Verantwortung, Selbstwirksamkeit, Lehrfreiheit und Dringlichkeit und nicht geprägt von Blockade, Verweigerung oder wir sind gegen „das System“.

- **Privilegierte Akteure:** Zur Zeit wird die Klimagerechtigkeitsbewegungen hauptsächlich von weniger privilegierten gesellschaftlichen Gruppen getragen und selten durch die „bürgerliche Mitte“. Ein Lehrboykott durch Wissenschaftler:innen wäre das erste Mal, dass eine größere privilegierte Gruppe sichtbar und massiv für eine lebenswerte Zukunft aller protestiert.
- **Hohes persönliches Risiko:** In Deutschland unterliegt verbeamtetes Personal einem Streikverbot. Ein Boykott des regulären Lehrbetriebs könnte (böswillig) als Streik interpretiert werden und persönliche Konsequenzen bis hin zum Berufsverlust haben. Die Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen, unterstreicht die Dringlichkeit des Handelns: *Wenn selbst hochrangige, etablierte Wissenschaftler:innen bereit sind, ihre Karrieren aufs Spiel zu setzen, dann ist die Situation wirklich ernst.*
- **Institutionelle Sprengkraft:** Hochschulen sind zentrale Orte gesellschaftlicher Reflexion. Anders als punktuelle Aktionen (Straßenblockaden, gelegentlich große Versammlungen) wie sie Klimaaktivist:innen durchführen, stellt das Ersetzen des regulären Lehrbetriebs durch öffentliche Bildungsangebote zu kritischen Zukunftsthemen eine anhaltende institutionelle Störung dar, die bei Unterlassen von Zusagen jederzeit wieder aufgenommen werden kann.
- **Hohe Anschlussfähigkeit:** Ein Boykott des „Business-as-usual“ durch öffentliche Zukunftsbildungsangebote könnte breite Unterstützung durch Studierende, Schüler:innen und Berufsgruppen im Bildungsbereich (Lehrer:innen, Kindergärtner:innen) erfahren, da der Narrativ eine logische Fortsetzung der Proteste von Fridays4Future ist: *„Ihr klaut den Schüler:innen die Zukunft. Deswegen bringen wir jetzt das Wissen wie, wann und warum wir die Zukunft nachhaltig gestalten müssen auf die Straße.“*
- **Langfristiger wirtschaftlicher Druck:** Zwar erzeugt ein Boykott des Lehrplans keine unmittelbaren wirtschaftlichen Schäden, aber je nachdem wie lange er andauert gäbe es langfristige Konsequenzen: verzögerte Abschlüsse, unterbrochene Forschung. Instabile Universitätsbetriebe können die Wirtschaft nachhaltig beeinflussen, indem sie die nächste Generation von Fachkräften und Innovationsprozesse gefährden. Gerade in Deutschland als rohstoffarmes Land ist Wissen und Bildung unsere wichtigste Ressourcen.

3 Weg vom Traumszenario, hin zu mehr Realität

Meiner Meinung nach sind die wichtigsten Aspekte und Gründe, weshalb Wissenschaftler:innen sich bald mit anderen Formen des Ausdrucks ihrer Klima-, Gerechtigkeits- und Demokratiesorgen beschäftigen sollten, folgende:

- (1) In den USA wird die Freiheit von Forschung und Lehre unter Donald Trump massiv angegriffen. Auch in Deutschland sind solche Tendenzen bei sich verschärfenden innergesellschaftlichen Konflikten denkbar. Erste Anzeichen sind bereits in der [kleinen Anfrage der CDU/CSU Fraktion](#) vom Frühjahr erkennbar, welche Umwelt-NGOs politische Einseitigkeit unterstellt. Doch der Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist keine politische Position –sondern wissenschaftlich geboten– und dies müssen Wissenschaftler:innen deutlich machen.

- (2) Eine gute Strategie bedarf einer langfristige Planung. Ein Umdenken in Politik und Gesellschaft hin zu echtem Klimaschutz wird nicht nur durch einen *großen Lehrplanboykott* bewirkt. Um erfolgreich zu sein, müsste dieser durch klare Kommunikation, strategische Bündnisarbeit und niedrigschwellige Aktionen vorbereitet werden.

Daher mache ich jetzt noch Anmerkungen, die zu diskutieren wären, um meinen skizzierten Wunschtraum realitätsnäher und vielleicht sogar durchführbar erscheinen zu lassen.

- (I) **Conditional commitment:** Es reicht nicht, wenn einige dutzend Wissenschaftler:innen den Lehrbetrieb boykottieren. Nur gemeinsam sind wir stark. Über *conditional commitment* könnten Hemmungen überwunden werden: *„Okay, sobald 5,000 andere Menschen mitmachen würden, wäre ich auch dabei!“*
- (II) **Verhältnismäßigkeit:** Ein großer Lehrboykott ist eine „ultima-ratio“-Strategie. Es könnten zuvor nochmals Appelle wie von der RG Bayreuth, möglicherweise flankiert von kürzeren, koordinierten, öffentlichen Lehraktionen stattfinden, um Druck und Sichtbarkeit der Bewegung zu erhöhen. Jedoch muss koordiniert werden, wann es sinnvoll ist weitreichendere Schritte einzuleiten. Laut des letzten IPCC Berichts sind die Weichen zum Einhalten der +2°C Erderwärmung bis **spätestens 2030** zu stellen. Deswegen können wir Wissenschaftler:innen nicht lange in Passivität verharren.
- (III) **Mobilisierung:** Dies ist der schwierigste Part. Jeder Einzelne sollte das Gespräch suchen und aktiv über die Klimakrise und deren Konsequenzen reden und Handlungsoptionen wie einen Lehrplanboykott und insbesondere Möglichkeiten wie das „conditional commitment“ ins Spiel bringen. Es müsste auch eine Infrastruktur z.B. kleine Homepage und „e-Mail Verteiler“ geschaffen werden, um die Größe der Bewegung zu messen. Zudem könnten wie in (II) beschrieben weitere Appelle, kleinere koordinierte Klimalehrwochen im öffentlichen Raum (z.B. von klimarelevanten Instituten wie dem **PIK**) helfen Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit im akademischen Kontext zu generieren. Die Risiken für Einzelne sind hierbei gering, da dies juristisch von der Freiheit der Lehre gedeckt sein dürfte. Ein weiteres Momentum sind Studierendengruppen wie Fridays4Future, die Lehrende mehr und vehementer in Verantwortung ziehen könnten: *„Wir brauchen eure Unterstützung! Es reicht nicht mehr zu forschen. Wir brauchen starke Stimmen aus der Mitte der Gesellschaft, um die großen Aufgaben unserer Zeit zu bewältigen. Helft uns!“*
- (IV) **Breite Bündnisse:** Da Wissenschaftler:innen eine kleine gesellschaftliche Gruppe sind, brauchen sie die Solidarität anderer Gruppen. Zuvorderst müssen Studierendengruppen wie Fridays4Future, Fachschaften, ASTAs als „betroffene“ einbezogen werden. Außerdem wäre die Unterstützung der vielen 4F Gruppen hilfreich, um eine breite gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Mehr gesellschaftlichen Druck und Sicherheit für sich beteiligende Wissenschaftler:innen könnte erzeugt werden, wenn Lehrer:innen sich beteiligten: *„Ihr wollt Repressionen gegen die Wissenschaftler:innen!? Gut, dann boykottieren wir auch den regulären Unterricht und bringen Schüler:innen nur Dinge bei, die Demokratie, Klima und Gerechtigkeit und ihre Zusammenhänge betreffen.“*
- (V) **Klare Forderungen:** Einige Grundzüge sind evident: raus aus fossilen Brennstoffen und deren Subvention und Kosten der Klimaschäden die Verursacher zahlen lassen nicht die Bürger:innen. Forderungen wie die von **Fridays4Future** greifen dies auf.

Sind diese schon gut und ausreichend? Wie kriegen wir die Transformation sozial gerecht hin? Die Forderungen müssen kommunizierbar, sozialgerecht und mobilisierend sein – nicht technokratisch.

- (VI) **Risikomanagement:** Die Ambivalenz, dass ein Lehrplanboykott als Streik interpretiert werden könnte, und die Gefahr der Repressionen kann bewusst als Taktik genutzt werden, um die Dringlichkeit des Themas hervorzuheben. Ein milderes Szenario wäre: *Die Lehrenden übernehmen im öffentlichen Raum die Ausbildung von Studierenden, Schulstreiker:innen und aller, die dazukommen wollen. Begleitet wird dies von Projektarbeiten aus verschiedenen Studiengängen zum Thema Klima und Zukunft. Architektur-Student:innen bauen den Sonnenschutz, Kommunikations-Student:innen kümmern sich um eine Social-Media Begleitung und analysieren Reichweitengewinne.* Das Ganze wird als Lehre mit **prüfungsrelevantem Inhalt** umgesetzt, d.h. Abschlüsse der Studierenden werden nicht verzögert. Wichtig ist aber, dass die Lehrenden für die **Öffentlichkeit sichtbar** handeln.

Ein gesellschaftlicher Kipppunkt?

Ein koordinierter Boykott des Lehrbetriebs oder ähnliche Warnsignale aus Hochschulen wäre ein noch nie so dagewesenes Signal an Politik und Gesellschaft, dass die Klimakrise nicht weiter ignoriert und das Handeln nicht weiter verzögert werden darf. Ein solcher Ansatz unterscheidet sich erheblich von bisherigen Versuchen, denn er wird von **anerkannten, privilegierten Akteuren mit hohem sozialem Status** getragen, die durch ihr Handeln das Unvermögen der Politik offenlegen.

Ich persönlich mache mir sehr große Sorgen um das Wohlergehen meiner Nichte und Neffen und all der anderen Kinder dieser Welt, die nichts dafür können in diese verrückten Zeiten hineingeboren worden zu sein. Wissenschaftler:innen haben eine Verantwortung nicht nur für Zahlen und Fakten, sondern wie jeder Erwachsene auch für die Zukunft unserer Kinder. Wenn Wissenschaftler:innen ernst genommen werden wollen, müssen sie daher auch bereit sein, irgendwann ihre eigene Komfortzone zu verlassen. Ein öffentlicher Boykott der regulären Lehre oder Facetten davon wären kein Angriff auf die Bildung – er wäre ein letzter, verzweifelter Versuch, die Gesellschaft vor der Klimakatastrophe zu warnen und eine gesellschaftliche Transformation anzustoßen.

Anhang

Im Anhang befinden sich noch Diskussionsfragen, sowie diverse Quellen und Informationen für diejenigen, die noch nicht von der Dringlichkeit des Handelns überzeugt sind.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich Scientist Rebellion Germany sowie allen Freund:innen und meiner Familie danken, die sich die Zeit genommen haben diese Idee mit mir zu diskutieren. Durch ihre Kritik und vielen sehr guten Ideen haben sie diesem Gedankenexperiment eine schärfere Kontur gegeben, es realitätsnäher gestaltet und alternative Sichtweisen aufgezeigt. Deswegen ist dies ganze Dokument mehr ihre Arbeit als meine Eigene.